

14. Alam M.M., Kobayashi N., Uehara N., Watanabe N. Analysis on distribution and genomic diversity of high-level antiseptic resistance genes *qacA* and *qacB* in human clinical isolates of *Staphylococcus aureus*. *Microb Drug Resist.* 2003 Summer; 9 [2]: 109–121. doi: 10.1089/
15. Mishra S., Imlay J. Why do bacteria use so many enzymes to scavenge hydrogen peroxide? *Arch Biochem Biophys.* 2012 Sep 15; 525 [2]: 145–160. doi: 10.1016/j.abb.2012.04.014.
16. Costerton J.W., Lewandowski Z., Caldwell D.E., Korber D.R., Lappin-Scott H.M. Microbial biofilms. *Annu Rev Microbiol.* 1995; 49: 711–745. doi: 10.1146/annurev.mi.49.100195.003431.
17. Branda S.S., Vik S., Friedman L., Kolter R. Biofilms: the matrix revisited. *Trends Microbiol.* 2005 Jan; 13 [1]: 20–26. doi: 10.1016/j.tim.2004.11.006.
18. Smith K., Hunter I.S. Efficacy of common hospital biocides with biofilms of multi-drug resistant clinical isolates. *J Med Microbiol.* 2008 Aug; 57[Pt 8]: 966–973. doi: 10.1099/jmm.0.47668-0.
19. Wong H.S., Townsend K.M., Fenwick S.G., Tren-gove R.D., O’Handley R.M. Comparative susceptibility of planktonic and 3-day-old *Salmonella Typhimurium* biofilms to disinfectants. *J Appl Microbiol.* 2010 Jun; 108 [6]: 2222–8. doi: 10.1111/j.1365-2672.2009.04630.x. 45 [6]: 652–656. doi: 10.1111/j.1472-765X.2007.0224 9.x.
20. Pagedar A, Singh J., Batish V.K. Adaptation to benzalkonium chloride and ciprofloxacin affects biofilm formation potential, efflux pump and haemolysin activity of *Escherichia coli* of dairy origin. *J Dairy Res.* 2012 Nov; 79 [4]: 383–9. doi: 10.1017/S0022029912000295.
21. Nakamura H., Takakura K., Sone Y., Itano Y., Nishikawa Y. Biofilm formation and resistance to benzalkonium chloride in *Listeria monocytogenes* isolated from a fish processing plant. *J Food Prot.* 2013 Jul; 76[7]: 1179–1186. doi: 10.4315/0362-028X.JFP-12-225.
22. Ertekin E., Konstantinidis K.T., Tezel U. A rieske-type oxygenase of *Pseudomonas* sp. BIOMIG1 converts benzalkonium chlorides to benzyldimethylamine. *Environ Sci Technol.* 2017 Jan 3; 51 [1]: 175–181. doi: 10.1021/acs.est.6b03705.
23. Hill G.A., Robinson C.W. Substrate inhibition kinetics: phenol degradation by *Pseudomonas putida*. *Biotechnol Bioeng.* 1975; 17: 599–615.
24. Hasan S.A., Jabeen S. Degradation kinetics and pathway of phenol by *Pseudomonas* and *Bacillus species*. *Biotechnol Biotechnol Equip.* 2015 Jan 2; 29 [1]: 45–53. doi: 10.1080/13102818.2014.991638.

Вперше надійшла до редакції 18.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 628.1:628.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254516>

ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Андрейцова Н.І.

Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса
labvoda@te.net.ua

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Андрейцова Н.И.

Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины, Одесса

WATER SUPPLY OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF MILITARY REGULATION

Andreitsova N.I.

State Enterprise Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport, Odessa

Summary/ Резюме

The fighting in Ukraine led to the fact that many cities were left without centralized water supply. The main reason for this is the lack of access to a water source. The speed of changing events and their unpredictability makes it impossible to quickly switch to another source

of water supply. It is difficult technologically. It requires reconsider all the stages of water cleaning. If in peacetime, a tap water satisfies the needs for drinking and house water supply, then in wartime conditions, alternative water sources and review of quality indicators are of great importance.

Key words: *water supply, drinking water, wartime, alternative water sources.*

В результате боевых действий многие города Украины остаются без централизованного водоснабжения, в основном из-за невозможности водозабора из прежнего водоисточника. Учитывая высокую неопределенность и скорость изменения событий, невозможно мгновенно организовать работу водоканалов, переведя их на другой водоисточник. Это сложно с технической точки зрения и технологической, потому что требует пересмотра всех этапов водоочистки. Если в мирное время водопроводная вода удовлетворяет потребности населения как хозяйственного-бытового, так и питьевого водоснабжения, то во время военного положения и военных действий большое значение приобретают альтернативные источники водообеспечения и пересмотр показателей качества. *Цель.* Гигиенический анализ особенностей водообеспечения населения в условиях военного положения на примере Николаева. *Выводы.* Водообеспечение в условиях военного состояния сталкивается с рядом вызовов: отсутствие или изменение водоисточника; невозможность контроля и соблюдения стандартов качества водоснабжения; важность альтернативных водоисточников; отсутствие перечня показателей качества, которые необходимо контролировать в первую очередь в зависимости от сложности ситуации, учитывая эффект короткого и долгосрочного воздействия, используя прием соотношения польза – риск. Четкое распределение на питьевую воду и воду хозяйственно-бытового назначения требует разработки и внедрения нормативного документа, который содержал бы требования к этим видам водообеспечения и регламентировал их качество в условиях военного положения.

Ключевые слова: *водоснабжение, питьевая вода, военное положение, альтернативные источники.*

Внаслідок бойових дій міста України залишаються без централізованого водопостачання, основна причина чого неможливість водозабору з колишнього вододжерела. Враховуючи певну невизначеність та швидкість зміни подій, неможливо миттєво організувати роботу водоканалів перевівши їх на інше вододжерело. Це складно із технічної точки зору і технологічної, тому що потребує переогляду усіх етапів водоочистки. Якщо в мирних час водопровідна вода задовольняє потреби населення як господарського-побутового, так і питного водо забезпечення, то під час воєнного стану та воєнних дій велике значення набувають альтернативні джерела водозабезпечення та перегляд показників якості. *Мета.* Гігієнічний аналіз особливостей водозабезпечення населення в умовах воєнного стану на прикладі міста Миколаїв. *Висновки.* 1. Водозабезпечення в умовах воєнного стану стикається з рядом викликів: відсутність або зміна водо джерела; неможливість контролю та додержання стандартів якості водопостачання; важливість альтернативних водо джерел; відсутність переліку показників якості, які необхідно контролювати в першу чергу в залежності від складності ситуації, враховуючи ефект коротко та довгострокового впливу, використовуючи прийом співвідношення користь — ризик. 2. Чіткий розподіл на питну воду та воду господарчо-побутового призначення вимагає створення та впровадження нормативного документу, який би містив вимоги до цих видів водозабезпечення та регламентував їх якість в умовах воєнного стану.

Ключові слова: *водозабезпечення, питна вода, воєнний стан, альтернативні джерела.*

Актуальність

Руйнування цивільної інфраструктури внаслідок військової агресії засвідчили вразливість систем централізованого водопостачання. Так без централізованого водопостачання повністю або частково залишались споживачі міст Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв та ін. Також тема водопостачання широко використовується в інформаційній війні для поширення панічних настроїв та деморалізації мирного населення. Такі виклики вимагають невідкладних рішень, тому що відсутність доступу до води певної якості відображається не тільки на здоров'ї населення, але може призвести до аварій на водогоні та необхідності його повної заміни [1].

Методи

Дослідження якості води проведено на відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10 за органолептичними, мікробіологічними та хімічними показниками за стандартними методиками.

Результати та їх обговорення

З проблемами водозабезпечення в умовах воєнного стану пов'язані ризики для здоров'я населення, спалахи інфекційних хвороб, втрата існуючих мереж водогонів та можливості їх відновлення.

В той час, як у світі вирішуються проблеми питного постачання у зв'язку зі зміною клімату [2], наша країна стикається з проблемами водозабезпечення під час ведення бойових дій.

Руйнування цивільної інфраструктури внаслідок військової агресії засвідчили вразливість систем

централізованого водопостачання. Так без централізованого водопостачання повністю або частково залишались споживачі міст Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв та ін. Також тема водопостачання широко використовується в інформаційній війні для поширення панічних настроїв та деморалізації мирного населення.

Серед причин погіршення якості або припинення централізованого водопостачання під час воєнних дій виділяють наступні:

1. Безпосереднє ураження об'єктів або елементів систем водопостачання.
2. Ураження або пошкодження сумісних систем, насамперед, відключення електроенергії.
3. Погіршення якості вихідної води внаслідок техногенних причин або умисного отруєння джерел водопостачання.
4. Відсутність або суттєва нестача персоналу необхідної кваліфікації (через неможливість дістатися до об'єкту, евакуацію, загибель тощо).

Таблиця 1

Протокол від 22.06.2022 р. санітарно-гігієнічного дослідження зразку водопровідної води, м. Миколаїв

№ п.п.	Найменування показників, од.вимірювання	Водопровідна вода	ДСанПіН 2.2.4-171-10*
1.	Забарвленість, град.	53,6	≤ 20
2.	Каламутність, НОК	5,6	≤ 2,6
3.	рН, од.	8,17	6,5-8,5
4.	Жорсткість загальна, ммоль/дм ³	34,0	≤ 7
5.	Кальцій, мг/дм ³	240,48	не нормується
6.	Магній, мг/дм ³	267,52	не нормується
7.	Залізо загальне, мг/дм ³	0,66	≤ 0,2
8.	Фториди, мг/дм ³	0,57	≤ 0,7- 1,5
9.	Сульфати, мг/дм ³	655,9	≤ 250
10.	Хлориди, мг/дм ³	2771,56	≤ 250
11.	Амоній, мг/дм ³	0,57	≤ 2,6
12.	Загальна лужність ммоль/дм ³	4,35	не нормується
13.	Лужність вільна, ммоль/дм ³	0,2	не нормується
14.	Гідрокарбонати, мг/дм ³	240,95	не нормується
15.	Карбонати, мг/дм ³	12	не нормується
16.	Натрій, мг/дм ³	1430,8	≤ 200
17.	Нітрати, мг/дм ³	1,08	≤ 50
18.	Перманганатна окиснюваність, мгО/дм ³	6,32	≤ 5,0
19.	Сухий залишок, мг/дм ³	5794	≤ 1000
20.	Нітрити, мг/дм ³	0,016	≤ 0,5
21.	ЗМЧ при t = 37 °C — 24 год, КУО/см3	89; 92	≤ 50
22.	Загальні коліформи, КУО/100 см3	> 30	Відсутність

Примітка. *Приведені нормативи ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» для питної водопровідної води.

5. Нестача реагентів внаслідок неможливості їх поставки.
6. Вірогідність техногенної небезпеки як супутній фактор ураження об'єктів водопостачання [3].

Таблиця 2

Щонайменше з 12 квітня 2022р. у м. Миколаїв почалися - перебої з водопостачанням, які неможливо було вирішити через активні бойові дії і місто залишилось без централізованого водопостачання. Для забезпечення населення водою було прийнято ряд впроваджень:

№ п.п.	Найменування показників, од.вимірювання	Вода зі свердловини	ДСанПіН 2.2.4-171-10*
1.	Запах при 20 и 60 °С, бал.	0/1	≤ 3/3
2.	Смак/присмак при 20 °С, бал.	1/1	≤ 3/3
3.	Забарвленість, град.	23,6	≤ 35
4.	Каламутність, НОК	3,4	≤ 3,5
5.	pH, од.	8,25	6,5-8,5
6.	Жорсткість загальна, ммоль/дм ³	2,35	≤ 10
7.	Кальцій, мг/дм ³	23,05	не нормується
8.	Магній, мг/дм ³	14,59	не нормується
9.	Залізо загальне, мг/дм ³	0,56	≤ 1,0
10.	Сульфати, мг/дм ³	200,0	≤ 500
11.	Хлориди, мг/дм ³	99,67	≤ 350
12.	Нітроти, мг/дм ³	0,003	≤ 3,3
13.	Амоній, мг/дм ³	0,06	≤ 2,6
14.	Загальна лужність ммоль/дм ³	4,6	не нормується
15.	Лужність вільна, ммоль/дм ³	0,2	не нормується
16.	Гідрокарбонати, мг/дм ³	256,2	не нормується
17.	Карбонати, мг/дм ³	12	не нормується
18.	Натрій, мг/дм ³	212,8	не нормується
19.	Нітрати, мг/дм ³	1,13	≤ 50
20.	Нітроти, мг/дм ³	0,003	≤ 3,3
21.	Перманганатна окиснюваність, мГО/дм ³	0,80	≤ 5,0
22.	Сухий залишок, мг/дм ³	698	≤ 1500
23.	Фториди, мг/дм ³	0,4	≤ 1,5

З 16 квітня організували підвіз технічної води.

В мікрорайоні Варварівка запустили чотири пожежні гідранти, розташовані на вулицях Врожайна та Очаківська; Надбузька та Ламбертівська; Лева Карелі та Гастело; Веселинівська, поблизу ліцею 60.

17 квітня з Одеси до Миколаєва було направлено цистерни з питною водою.

В травні організовано централізовану подачу річкової води з р. Південний Буг, яка змішується з водою зі свердловин та проходить стадію фільтрування. Наголошується, що вода з водопроводу все одно залишається технічною. Також відомо, що якість води з Південного Бугу значно перевищує норми за мінеральним

Таблиця 3

Протокол від 14.06.2022 р. санітарно-гігієнічного дослідження зразку очищеної води з пункту розливу м. Одеса

№ з/п	Найменування показників, од.виміру	Очищена вода	ДСанПіН 2.2.4-171-10*
1	Запах при 20 и 60 °С, бал.	0/0	≤ 2/≤ 2
2	Смак та присмак при 20 °С, бал.	0/1	≤ 2
3	Забарвленість, град.	< 5,0	≤ 20,0
4	Каламутність, НОК	< 0,2	≤ 2,6
5	pH, од.	7,47	6,5-8,5
6	Залізо загальне, мг/дм ³	< 0,01	≤ 1,0
7	Жорсткість загальна, ммоль/дм ³	0,95	≤ 7,0
8	Кальцій, мг/дм ³	4,01	≤ 130,0
9	Магній, мг/дм ³	9,12	≤ 80,0
10	Натрій + Калій, мг/дм ³	69,0	≤ 200,0
11	Лужність загальна, ммоль/дм ³	0,95	≤ 7,0
12	Лужність вільна, ммоль/дм ³	відсутня	не нормується
13	Гідрокарбонати, мг/дм ³	57,95	не нормується
14	Карбонати, мг/дм ³	відсутні	не нормується
15	Сульфати, мг/дм ³	63,4	≤ 250
16	Хлориди, мг/дм ³	59,53	≤ 250
17	Сухий залишок, мг/ дм ³	236	≤ 1000
18	Нітрати, мг/дм ³	< 0,2	≤ 50
19	Нітроти, мг/дм ³	0,026	≤ 0,1
20	Амоній, мг/дм ³	< 0,05	≤ 0,1
21	Фториди, мг/дм ³	0,5	≤ 0,7-1,5
22	Перманганатна окиснюваність, мГО/дм ³	0,05	≤ 2,0
23	Марганець, мг/дм ³	< 0,005	≤ 0,05
24	ЗМЧ при 37 °С, КУО/см ³	2; 1	≤ 50

складом та мікробіологічними показниками [4].

Департамент житлово-комунального господарства міськради створив онлайн-мапу, на якій вказані пункти розливу технічної та питної води. Дані оновлюють щодня. Працюють над відновленням водопостачання за рахунок буріння свердловин та встановлення очисного обладнання [5].

Таким чином, у зв'язку з технічною неможливістю централізованого водопостачання, були розглянуті та впровадженні варіанти застосування альтернативного питного та технічного водопостачання: локальні свердловини, річка Південний Буг, привізна вода з інших населених пунктів. Організовано доступ до інформації про наявність питної та технічної води.

Дослідження показали, що вода з центрального водопроводу дійсно не відповідає нормативам для питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10 ні за органолептичними та хімічними показниками — забарвленість, каламутність, жорсткість, сухий залишок, перманганатна окиснюваність, концентрація хлоридів, заліза загального, сульфатів та натрію; ні за мікробіологічними (ЗМЧ при $t = 37\text{ }^{\circ}\text{C}$, загальні коліформи). Населення використовує її як технічну.

Доставка питної води була організована з м. Одеса різними організаціями. Якщо не брати до уваги логістичні проблеми транспортування питної води, то залишаються питання щодо якості такої води. Наприклад, один з Одеських монастирів доставляв воду з власної свердловини, яка відповідала нормати-

Таблиця 4

Протокол від 22.06.2023 р. санітарно-гігієнічного дослідження зразків води зі свердловин

№	Найменування показників, од.виміру	Вода зі свердло вини	ДСанПіН 2.2.4-171-10*			
1.	Забарвленість, град.	< 5,0	5,0	10,7	< 5,0	≤ 35,0
2.	Каламутність, НОК	< 0,2	0,20	0,60	< 0,20	≤ 3,5
3.	pH, од.	8,20	7,74	8,19	8,18	6,5-8,5
4.	Залізо загальне, мг/дм ³	0,12	< 0,01	0,12	0,06	≤ 1,0
5.	Жорсткість загальна, ммоль/дм ³	13,00	45,00	12,80	11,45	≤ 10,0
6.	Кальцій, мг/дм ³	74,15	360,72	65,13	54,45	не норм.
7.	Магній, мг/дм ³	113,09	328,32	116,13	106,40	не норм.
8.	Натрій + Калій, мг/дм ³	246,6	810,98	235,75	211,37	не норм.
9.	Лужність загальна, ммоль/дм ³	5,30	6,40	5,35	4,90	не норм.
10.	Лужність вільна, ммоль/дм ³	0,15	відсутня	0,25	0,15	не норм.
11.	Гідрокарбонати, мг/дм ³	305,00	390,40	295,85	280,60	не норм.
12.	Карбонати, мг/дм ³	9	відсутні	15	9	не норм.
13.	Сульфати, мг/дм ³	453,47	2755,82	446,07	405,74	≤ 500
14.	Хлориди, мг/дм ³	318,08	583,15	298,20	258,44	≤ 350
15.	Сухий залишок, мг/дм ³	1439	5240	1377	1193	≤ 1500

вам за хімічними показниками. Та залишаються питання відносно мікробіологічної чистоти такої води, що залежить від транспортування, тари та часу зберігання. У нормативній документації зазначається, що зберігати питну воду при розливі у тару споживача можна до 2 діб [6].

Були проведені дослідження і очищеної води з пункту розливу, з якого доставляли воду в Миколаїв, з урахуванням мікробіологічних досліджень.

Фасована та очищена питна вода відповідала нормативам якості.

Спостерігається стурбованість серед населення та влади інших міст країни щодо джерел водопостачання. Так активно почали бурити свердловини як приватні особи, так і державні установи.

Якість води зі свердловин та колодязів Миколаївщини часто не відповідає вимогам для питної води, потребує доочищення та водопідготовки, найчастіше перевищують солі кальцію та магнію.

Зрозуміло, що фактор стійкості си-

стем централізованого водопостачання надзвичайно важливий в умовах ведення бойових дій. І, як показали події в різних містах України, доступ до води має велике значення для мирного населення та воєнних. В той же час ми спостерігаємо, що люди вимушені були використовувати технічну воду для питних потреб задля виживання.

Встановлена задовільна якість фасованої та привізної очищеної води, та невідповідність гігієнічним нормативам інших вододжерел вимагає уваги до транспортування, логістиці, тари, часу та умовам зберігання такої води.

Висновки

Альтернативні джерела водозабезпечення (свердловини, колодязі, бювети, річкові та морські води) та організація водопідготовки, доочищення з використанням фільтрувальних пристроїв набувають надзвичайної цінності в умовах воєнного стану. Великого значення набуває нормативний документ, якій би містив вимоги до питної води і води господарчо-побутового призначення, та визначав би які показники першочергово необхідно контролювати задля визначання безпечності джерела води.

В залежності від джерела водозабору, його доступності та якості, змінюється вся система водопідготовки та водозабезпечення.

Саме тому мобільні пристрої водопідготовки, локальні системи водопостачання відіграють велику роль у вирішенні питання водопостачання. Розробка та впровадження інструкції з чіткими кроками по забезпеченню населення питною водою та водою для господарсько-побутових потреб нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів запобігає паніці, деморалізації, сприяє збереженню здоров'я населення та життя міста.

Література/References

1. Бондар О. І., Закорчевна Н. Б., Цветкова А. М. ПРОБЛЕМИ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПИТНОЮ ВОДОЮ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ПОГЛИБЛЕННЯМ ДЕФІЦИТУ ДОСТУПНИХ ВОДНИХ РЕСУРСІВ //Заступник головного редактора: Нагорнева НА. – 2021. – С. 134.
Bondar O. I., Zakorchevna N. B., Tsvetkova A. M. PROBLEMS OF SUPPLYING THE POPULATION WITH DRINKING WATER IN CONNECTION WITH THE DEEPENING DEFICIT OF AVAILABLE WATER RESOURCES // Deputy editor-in-chief: Nagorneva NA – 2021. – P. 134.
1. Кравченко О., Хоружий В., Каніболоцький В. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ //Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2022. – №. 38. – С. 18-37..
Kravchenko O., Khoruzhiy V., Kanibolotskiy V. FEATURES OF THE OPERATION OF DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS IN WARTIME CONDITIONS //Problems of water supply, drainage and hydraulics. – 2022. – no. 38. – P. 18-37.
3. https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.unian.ua/society/u-mikolayevi-bridumali-yak-virishiti-problemu-z-pitnoyu-vodoyu-kim-novini-ukrajini-11811501.html&ved=2ahUKEwi69O6U0a74AhVC_CoKHTvHC6AQFnoECAQQAg&usq=AOvVaw38kG11UF1sYJiXpt4I_IP6
4. https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.unian.ua/society/u-mikolayevi-bridumali-yak-virishiti-problemu-z-pitnoyu-vodoyu-kim-novini-ukrajini-11811501.html&ved=2ahUKEwi69O6U0a74AhVC_CoKHTvHC6AQFnoECAQQAg&usq=AOvVaw38kG11UF1sYJiXpt4I_IP6
5. ДСанПіН 2.2.4-171-10 (ДСанПіН 2.2.4-400-10). Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною: затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України No 400 від 12.05.2010; введено в дію 16.07.2010.–К., 2010
DSanPiN 2.2.4-171-10 (DSanPiN 2.2.4-400-10). Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption: approved by Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 400 dated 12.05.2010; entered into force on 16.07.2010.–K., 2010

*Вперше надійшла до редакції 25.06.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*